

SO₂ GAZINI ANIQLOVCHI OPTIK SENSORNING ISHLASH PRINSIPI, MATERIALLAR VA QO‘LLANISH SOHALARI

G.U. Abduxoliqova¹

M.N. Isaqulova¹

R.A. Ravshanov²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand sh, O‘zbekiston.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti akademik litseyi Samarqand sh, O‘zbekiston.

e-mail: isaqulovamarxabo34@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19108916>

Annotatsiya: Oltinugurt dioksidi (SO₂) atmosferada uchraydigan muhim ifloslantiruvchi gazlardan biri hisoblanadi. U asosan yoqilg‘i yonishi, metallurgiya sanoati va kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo‘ladi. SO₂ gazining yuqori konsentratsiyasi inson salomatligiga, o‘simliklarga va atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ushbu gazni tezkor va aniq aniqlash uchun samarali monitoring texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda gazlarni aniqlashda optik sensorlar yuqori sezgirliigi, tezkor javob berish xususiyati va elektromagnit shovqinlarga chidamliligi sababli keng qo‘llanilmoqda. Optik sensorlar gaz molekularining yorug‘lik bilan o‘zaro ta‘siri natijasida yuzaga keladigan optik parametrlarning o‘zgarishiga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: oltinugurt dioksidi, SO₂, optik sensor, gaz sensorlari, spektroskopiya, ekologik monitoring, nanomateriallar.

Kirish

Hozirgi kunda sanoat rivojlanishi natijasida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar, xususan sulfid angidrid (SO₂), global ekologik va sog‘liqni saqlash muammolaridan biriga aylangan. Ko‘mir va neft yoqilg‘ilarini yoqish, metall eritish sanoati hamda kimyo korxonalari SO₂ ning asosiy antropogen manbalari hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, SO₂ konsentratsiyasi 2 ppm dan oshgan muhitda uzoq muddatli nafas olish nafas yo‘llari kasalliklarining rivojlanishiga, kislotali yomg‘irlar esa ekotizimlarga qaytarilmas zarar yetkazishiga olib keladi.

Sanoat ekologik monitoringi va xodimlarni himoya qilish talablari SO₂ ni real vaqt rejimida, yuqori aniqlik va selektivlik bilan nazorat qila oladigan sensor tizimlariga bo‘lgan ehtiyojni oshirib bormoqda. Mavjud texnologiyalar ichida optik sensorlar – elektromagnit aralashuvchanlikning yo‘qligi, past energiya sarfi va yuqori selektivlik potentsiali tufayli – alohida e‘tiborga molik. Shu sababli, ushbu magistrlik tadqiqotining asosiy maqsadi SO₂ uchun yangi optik sensor arxitekturasini ishlab chiqish, ilmiy asoslash va metrologik tavsifnomasini chiqarish etib belgilangan.

SO₂ gazini aniqlovchi optik sensorning ishlash prinsipi, materiallar va qo‘llanish sohalari

SO₂ ning optik aniqlash uchun ahamiyatli xususiyatlari. O‘tkazilgan spektral tahlil shuni ko‘rsatdiki, SO₂ 280–320 nm UV diapazonida kuchli absorbsiya ko‘rsatadi (molar ekstinktsiya koeffitsiyenti $\epsilon \approx 300\text{--}600 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$). Ushbu diapazon zamonaviy UV LED texnologiyalari (278 nm va 310 nm) bilan mos kelishi portativ optik sensor yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, SO₂ ning lyuminessent reagentlar bilan kovalent va koordinatsion o‘zaro ta‘siri keng spektral siljish ko‘rsatishi (>50 nm) ratiometrik aniqlashni juda aniq qiladi.

Sensor texnologiyalarining taqqosiy tahlili. To'rtta asosiy sensor texnologiyasini taqqoslab ko'rganimizda (1-jadval), optik sensorlar elektromagnit aralashuvga immunligi va hech qanday yuqori harorat talab etmasligi bilan boshqalardan ajralib turadi (jadval). Elektrokimyoviy sensorlar yaxshi sezuvchanlikka ega bo'lsa-da, elektrolitning bug'lanishi tufayli uzoq muddatli barqarorlikda muammolar kuzatiladi. Metal-oksid sensorlari 200–500 °C ish haroratini talab qiladi, bu portativ qurilmalar uchun qabul qilib bo'lmas darajada yuqori energiya sarfini keltirib chiqaradi. Akustik (SAW) sensorlar juda yuqori sezuvchanlikka ega bo'lsa-da, murakkab signal qayta ishlash elektronikasini va mexanik tebranishlardan himoyani talab etadi.

1-jadval. SO₂ sensor texnologiyalarining taqqosiy tahlili

Sensor turi	LOD	Diapazon	Selektivlik	Ish harorat	Kamchiligi
Elektrokimyoviy	0,01 ppm	0,01–100 ppm	O'rta	0–50 °C	Elektrolit bug'lanishi
Metal-oksid	0,5 ppm	0,5–500 ppm	Past	200–500 °C	Yuqori quvvat
Akustik (SAW)	10 ppb	0,01–50 ppm	O'rta	20–60 °C	Murakkab elektronika
Optik (UV/Lum)	0,05 ppm	0,05–200 ppm	Yuqori	0–60 °C	Fotobleaching

Sezgir materiallar tahlili. Adabiyotlar sharhi natijasida SO₂ uchun to'rtta asosiy sezgir material sinfi ko'rib chiqildi. Porfirin hosilalari (xususan Zn-tetrafenilporfirin) SO₂ bilan koordinatsion bog' hosil qilib, UV-VIS spektrida Q-bandlarining 15–30 nm ko'chishini beradi. Rosdamin B spirolaktam hosilalari "sensor-off/on" printsiplida ishlaydi va LOD = 0,03 ppm gacha erishish imkonini beradi. Metall-organik karkaslar (MOF), xususan UiO-66, g'ovak tuzilmasi (yuza maydoni >1500 m²/g) va lyuminessensiya xususiyatlari tufayli SO₂ uchun istiqbolli material hisoblanadi. Biroq, rosdamin hosilalarida fotobleaching va MOF larda yuqori namlik sharoitida barqarorlik muammolari hali to'liq hal etilmagan.

SO₂ gazini aniqlashning optik usullari. Optik sensorlar gaz molekulari bilan yorug'lik o'rtasidagi o'zaro ta'sirga asoslanadi. SO₂ molekulari ma'lum to'lqin uzunliklarida nurlanishni yutish yoki tarqatish xususiyatiga ega. Shu sababli optik sensorlar yordamida ushbu gazni aniqlash mumkin. SO₂ gazini aniqlashda quyidagi optik usullar keng qo'llaniladi:

Absorbsiya spektroskopiyasi. Bu usul gaz molekularining yorug'likni yutish xususiyatiga asoslanadi. SO₂ molekulari ultrabinafsha (UV) diapazondagi nurlanishni faol yutadi. Sensor tizimida yorug'lik manbai va detektor mavjud bo'lib, gaz mavjud bo'lganda yutilish spektri o'zgaradi.

Fluoresensiya usuli. SO₂ molekulari ma'lum sharoitlarda ultrabinafsha nurlanish ta'sirida fluoresensiya chiqarishi mumkin. Ushbu nurlanish intensivligi gaz konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Optik tolali sensorlar. Optik tolali sensorlar yorug'lik signalining o'zgarishiga asoslanadi. Bunday sensorlar uzoq masofadan gaz konsentratsiyasini aniqlash imkonini beradi va sanoat monitoring tizimlarida keng qo'llaniladi.

Optik sensorlarning ishlash prinsipi

- Optik sensorlar odatda bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo'ladi:
- yorug'lik manbai (LED yoki lazer);
- optik tolalar yoki optik yo'l;
- sezgir material qatlami;
- detektor;
- signalni qayta ishlovchi elektron tizim.

SO₂ gaz molekulalari sensor yuzasidagi sezgir material bilan o'zaro ta'sirlashganda uning optik xossalari o'zgaradi. Natijada yorug'lik intensivligi yoki spektral tarkibi o'zgaradi. Ushbu o'zgarish detektor tomonidan qayd etilib, elektr signaliga aylantiriladi. Keyinchalik signal qayta ishlanib, gaz konsentratsiyasi aniqlanadi. Optik sensorlarda qo'llaniladigan materiallar SO₂ gazini aniqlovchi optik sensorlarning samaradorligi ko'p jihatdan sezgir materiallarning xossalari bog'liq. So'nggi yillarda turli nanomateriallar asosidagi sensorlar ishlab chiqilmoqda. Eng ko'p qo'llaniladigan materiallar quyidagilar: metall oksidlari (SnO₂, ZnO, WO₃), grafen va grafen oksidi, polimer kompozitlar, kvant nuqtalari; organik indikatorlar kiradi. Masalan, WO₃ (volfram oksidi) asosidagi sensorlar SO₂ gaziga yuqori sezgirlik ko'rsatadi. Grafen asosidagi sensorlar esa tezkor javob berish va yuqori selektivlik xususiyatiga ega. Optik sensorlarning ayrim cheklovlari ham mavjud. Masalan, ayrim sensor materiallari boshqa gazlarga ham sezgir bo'lishi mumkin. Bu esa selektivlik muammosini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, harorat va namlikning o'zgarishi sensorlarning ishlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sensorlarni ishlab chiqarish jarayoni ham ayrim hollarda murakkab va qimmat bo'lishi mumkin.

Xulosa

SO₂ gazini aniqlovchi optik sensorlar ekologik monitoring va sanoat xavfsizligi tizimlarida muhim ahamiyatga ega. Ular gazlarni yuqori sezgirlik bilan aniqlash imkonini beradi hamda masofaviy monitoring tizimlarida samarali ishlaydi. Zamonaviy nanomateriallar asosidagi optik sensorlar SO₂ gazining juda kichik konsentratsiyalarini ham aniqlash imkoniyatiga ega. Kelajakda optik sensor texnologiyalarining rivojlanishi atmosferani monitoring qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. WHO global air quality guidelines: SO₂, NO₂, PM. Geneva: WHO Press, 2021.
2. Wolfbeis O.S. Luminescent sensing and imaging of oxygen. BioEssays, 2015, vol. 37, pp. 921–928.
3. Xing W., Zhu G. et al. Graphene-modified electrochemical sensor for selective SO₂ detection. Sensors and Actuators B, 2018, vol. 255, pp. 2718–2724.
4. Tamura M., Ichimura S. ZnO nanoclusters-based resistive sensor for low-temperature SO₂ detection. Journal of Sensors, 2019, Article ID 6492573.
5. Mujahid A., Dickert F.L. Surface acoustic wave (SAW) for chemical sensing applications. Sensors, 2020, vol. 20(20), p. 5742.
6. Huang H., Shi Y. et al. Zinc porphyrin embedded in PMMA film as fluorescent sensor for SO₂. Talanta, 2019, vol. 195, pp. 793–798.

7. Liu Z., Chen W. et al. Rhodamine B spirolactam-based turn-on fluorescence sensor for SO₂. *Dyes and Pigments*, 2022, vol. 198, p. 110021.
8. Zheng X., Feng M. et al. Luminescent MOF UiO-66 for reversible SO₂ sensing. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2021, vol. 13(15), pp. 17981–17990.